

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

АНТИМИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ АКНЕ: РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ УСТОЙЧИВЫХ ШТАММОВ CUTIBACTERIUM ACNES К КЛИНДАМИЦИНУ И ТЕТРАЦИКЛИНАМ

Пак У.И.¹, Толибов М.М.²

¹Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии, г. Самарканд, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Антимикробная резистентность *Cutibacterium acnes* в последние годы стала серьёзной клинической и эпидемиологической проблемой, существенно снижая эффективность традиционной терапии акне. Рост устойчивости к клиндамицину и тетрациклинам, применяемым десятилетиями в качестве препаратов первой линии, приводит к увеличению частоты рецидивов, утяжелению течения заболевания и ограничению возможностей антибактериальной терапии. Изучение региональных особенностей резистентности *C. acnes* является необходимым для оптимизации лечебных подходов, профилактики неэффективного назначения антибиотиков и формирования доказательных клинических рекомендаций. Цель исследования. оценить распространённость устойчивых штаммов *Cutibacterium acnes* к клиндамицину и тетрациклинам среди пациентов с воспалительными формами акне. Материалы и методы. Проведено проспективное одноцентровое исследование, включавшее 120 пациентов в возрасте 14–32 лет с клинически подтверждённым акне средней и тяжёлой степени тяжести. Микробиологический анализ включал получение материала из воспалительных элементов, посев на анаэробные среды, идентификацию штаммов *C. acnes* методом MALDI-TOF MS и исследование антибиотикочувствительности диско-диффузионным методом и МИК. Оценивалась чувствительность к клиндамицину, тетрациклину и доксициклину. Статистический анализ проводился с использованием методов описательной статистики и χ^2 -теста ($p < 0,05$). Результаты. *C. acnes* был выделен у 81,7 % пациентов. Уровень резистентности составил 44,9 % к клиндамицину, 22,4 % к тетрациклину и 16,3 % к доксициклину. У пациентов с тяжёлыми формами акне частота устойчивости была значительно выше, чем при средней степени тяжести (61,5 % против 32,3 % для клиндамицина; 34,6 % против 13,2 % для тетрациклинов). Значения МИК для резистентных штаммов превышали клинические пороги ($\geq 8 \mu\text{g/mL}$ для клиндамицина; $> 4 \mu\text{g/mL}$ для тетрациклинов). Антибиотикорезистентные штаммы ассоциировались с более выраженным воспалением, большей распространённостью папуло-пустулёзных элементов и сниженной клинической эффективностью предшествующей терапии. Заключение. Высокий уровень резистентности *C. acnes*, особенно к клиндамицину, ограничивает возможности использования линкозамидов в качестве эмпирической терапии. Тяжёлые формы акне чаще связаны с устойчивыми штаммами, что требует индивидуализации схем лечения, обязательного применения комбинированной терапии и контроля антибиотикорезистентности. Полученные данные подчёркивают необходимость регионального мониторинга и внедрения принципов рационального использования антибактериальных препаратов в дерматологической практике.

Ключевые слова: Акне vulgaris; *Cutibacterium acnes*; антибиотикорезистентность; клиндамицин; тетрациклин; доксициклин; минимальная ингибирующая концентрация (МИК); воспалительные дерматозы; микробиом кожи; дерматология.

ANTIMICROBIC RESISTANCE IN ACNE: PRESENCE OF RESISTANT CUTIBACTERIUM ACNES STRAINS TO CLINDAMICINE AND TETRACYCLINES.

Pak U.I.¹, Tolibov M.M.²

¹Samarkand Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand, Uzbekistan.

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance: The antimicrobial resistance of *Cutibacterium acnes* has become a serious clinical and epidemiological problem in recent years, significantly reducing the effectiveness of traditional acne therapy. The increase in resistance to clindamycin and tetracyclines, which have been used for decades as first-line drugs, leads to an increase in the frequency of relapses, exacerbation of the disease course, and limitation of antibacterial therapy. Studying the regional characteristics of *C. acnes* resistance is necessary for optimizing treatment approaches, preventing ineffective antibiotic prescriptions, and forming evidence-based clinical recommendations. Study Objective: to assess the prevalence of *Cutibacterium acnes* strains

resistant to clindamycin and tetracyclines among patients with inflammatory forms of acne. Materials and methods. A prospective single-centered study was conducted, involving 120 patients aged 14-32 years with clinically confirmed moderate and severe acne. Microbiological analysis included obtaining material from inflammatory elements, inoculation onto anaerobic media, identification of *C. acnes* strains using the MALDI-TOF MS method, and testing for antibiotic sensitivity using the disc-diffusion method and MIC. Sensitivity to clindamycin, tetracycline, and doxycycline was assessed. Statistical analysis was conducted using descriptive statistics methods and the χ^2 test ($p < 0.05$). Results. *C. acnes* was isolated in 81.7% of patients. The resistance level was 44.9% to clindamycin, 22.4% to tetracycline, and 16.3% to doxycycline. In patients with severe acne, the frequency of resistance was significantly higher than in patients with moderate acne (61.5% versus 32.3% for clindamycin; 34.6% versus 13.2% for tetracyclines). MIC values for resistant strains exceeded the clinical thresholds ($\geq 8 \mu\text{g/mL}$ for clindamycin; $>4 \mu\text{g/ml}$ for tetracyclines). Antibiotic-resistant strains were associated with more pronounced inflammation, greater prevalence of papulo-pustular elements, and reduced clinical effectiveness of previous therapy. Conclusion. The high level of *C. acnes* resistance, especially to clindamycin, limits the possibilities of using lincosamides as an empirical therapy. Severe forms of acne are more often associated with resistant strains, which requires individualization of treatment regimens, mandatory use of combined therapy, and monitoring of antibiotic resistance. The obtained data indicate the need for regional monitoring and implementation of the principles of rational use of antibacterial drugs in dermatological practice.

Keywords: *Acne vulgaris*; *Cutibacterium acnes*; antibiotic resistance; clindamycin; tetracycline; doxycycline; minimal inhibitory concentration (MIC); inflammatory dermatoses; skin microbiome; dermatology.

АКНЕДА МИКРОБЛАРГА ҚАРШИ ЧИДАМЛИЛИК: CUTIBACTERIUM ACNES ШТАММЛАРИНИНГ КЛИНДАМИТСИН ВА ТЕТРАТСИКЛИНЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИ Пак У.И.¹, Толибов М.М.²

¹Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти филиали, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. *Cutibacterium acnes* нинг антимикроб резистентлиги сўнги йилларда жиддий клиник ва эпидемиологик муаммога айланиб, акненинг анъанавий терапияси самарадорлигини сезиларли даражада пасайтирмоқда. Ўнлаб йиллар давомида биринчи қатор препаратлари сифатида қўлланилган клиндамитсин ва тетратсиклинларга чидамликнинг ортиси касалликнинг қайталаниш частотасининг ортисига, касаллик кечилишининг оғирлашишига ва антибактериал терапия имкониятларининг чекланишига олиб келади. *C. acnes* резистентлигининг минтақавий хусусиятларини ўрганиш даволаш ёндашувларини оптималлаштириш, антибиотикларни самарасиз тайинлашнинг олдини олиш ва далилларга асосланган клиник тавсияларни шакллантириш учун зарурдир. Мақсад. акненинг яллигланиш шакллари билан оғирган беморлар орасида *Cutibacterium acnes* нинг клиндамитсин ва тетратсиклинларга чидамли штаммларининг тарқалишини баҳолаш. Материаллар ва усуллар. Ўрта ва оғир даражадаги клиник тасдиқланган акне билан касалланган 14-32 ёшдаги 120 нафар беморни ўз ичига олган истиқболли бир марказли тадқиқот ўтказилди. Микробиологик таҳлил яллигланиш элементларидан материал олиш, анаэроб муҳитларга экиш, МАЛДИ-ТОФ МС усули ёрдамида *C. acnes* штаммларини аниқлаш ва диско-диффузия усули ва МИК ёрдамида антибиотикларга сезгирликни ўрганишни ўз ичига олган. Клиндамитсин, тетратсиклин ва докситсиклинга сезувчанлик баҳоланди. Статистик таҳлил тавсифий статистика ва χ^2 тести ($n < 0,05$) усулларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Натижалар. *C. acnes* 81,7% беморларда ажратиб олинган. Резистентлик даражаси клиндамитсинга 44,9%, тетратсиклинга 22,4% ва докситсиклинга 16,3% ни ташиқил этди. Акненинг оғир шакллари билан оғирган беморларда чидамлик частотаси ўртача оғирлик даражасига қараганда сезиларли даражада юқори эди (клиндамитсин учун 32,3% га нисбатан 61,5%; 34,6% ва 13,2% тетратсиклинлар учун). Резистент штаммлар учун МИК қийматлари клиник чегаралардан ошди (клиндамитсин учун $\geq 8 \mu\text{g/ml}$; $>4 \mu\text{g/ml}$ тетратсиклинлар учун). Антибиотикларга чидамли штаммлар кўпроқ яллигланиш, папуло-пустулёз элементларнинг кўпроқ тарқалиши ва олдинги терапиянинг клиник самарадорлигининг пасайиши билан боғлиқ эди. Хулоса. *C. acnes* нинг юқори даражадаги резистентлиги, айниқса, клиндамитсинга, линкозамидларни эмпирик терапия сифатида қўлаш имкониятларини чеклайди. Акненинг оғир шакллари кўпинча чидамли штаммлар билан боғлиқ бўлиб, бу даволаш схемасини индивидуаллаштиришни, комбинацияланган терапияни мажбурий қўлашни ва антибио-

тикларга чидамликни назорат қилишни талаб қилади. Олинган маълумотлар минтақавий мониторинг ва дерматология амалиётида антибактериал препаратлардан оқилона фойдаланиш тамойилларини жорий этиш зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: Акне вулгари, *Cutibacterium acnes*, антибиотикларга чидамлик, клиндамитсин, тетрациклин, доксициклин, минимал ингибиторлар концентрация (МИК), яллиғлашни дерматозлари, тери микробиомаси, дерматология.

e-mail: ridvakiatm-sam.uz, sammi@sammi.uz

Введение: Акне vulgaris является одним из наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи, поражая до 85–90 % подростков и до 40 % взрослых, включая пациентов старше 25 лет [1,2]. Заболевание занимает третье место среди дерматологических патологий по влиянию на качество жизни, сопоставимое с таковым при хронических респираторных и ревматологических нарушениях [3]. Этиопатогенез акне включает взаимодействие нескольких ключевых звеньев — фолликулярную гиперкератинизацию, гиперсекрецию кожного сала, иммуновоспалительные реакции и дисбиоз кожного микробиома [4]. *Cutibacterium acnes* (ранее *Propionibacterium acnes*) рассматривается как центральный микробиологический фактор патогенеза, участвующий в активации воспалительных каскадов, продукции провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-8), стимуляции Toll-подобных рецепторов (TLR2) и запуске каскада NF- κ B [5,6].

На протяжении последних десятилетий антибиотики, особенно клиндамицин, эритромицин, тетрациклин и доксициклин, занимали ключевое место в лечении воспалительных форм акне [7]. Однако глобальное распространение антибиотикорезистентности *C. acnes* стало одной из наиболее значимых проблем современной дерматологии [8]. Частота устойчивых штаммов к клиндамицину в Европе достигает 45–60 %, в странах Азии — 30–55 %, а в США — 35–50 % [9,10]. Резистентность к тетрациклинам в среднем составляет 15–35 %, что существенно снижает эффективность традиционных схем терапии [11].

Молекулярные механизмы антибиотикорезистентности хорошо изучены. Основными детерминантами устойчивости являются: гены *erm(X)* и *erm(B)*, кодирующие метилазы, модифицирующие субъединицу 23S рибосомы и вызывающие устойчивость к клиндамицину и макролидам [12], гены *tet(M)*, *tet(W)* и *tet(K)*, обеспечивающие устойчивость к тетрациклинам за счёт рибосомальной защиты или активного эффлюкса [13], формирование биоплёнок, повышающих толерантность бактерий к антибиотикам и затрудняющих эрадикацию *C. acnes* из волосяно-сального фолликула [14].

Одним из факторов, способствующих росту резистентности, является широкое и нередко нерациональное использование топических и системных антибиотиков, особенно в монотерапии или без одновременного применения бензоилпероксида, что формирует селективное давление и способствует отбору устойчивых штаммов [15]. Неконтролируемая доступность антибиотиков, высокий уровень самолечения, нарушение приверженности терапии также усиливают распространённость резистентности [16]. Согласно международным данным, регионы с наиболее интенсивным применением клиндамицина демонстрируют наибольшие показатели антибиотикорезистентности и более тяжёлые, рецидивирующие формы акне [17].

Несмотря на значительное количество исследований, данные о региональной распространённости резистентных штаммов *C. acnes* остаются фрагментарными, что создаёт сложности при выборе эффективной терапии и формировании локальных клинических рекомендаций. Необходимость изучения локального профиля резистентности обусловлена вариабельностью штаммов *C. acnes* в разных географических популяциях, различиями в схемах применения антибиотиков и неоднородностью клинических форм акне [18].

Цель исследования: определить распространённость устойчивых штаммов *Cutibacterium acnes* к клиндамицину и тетрациклинам среди пациентов с воспалительными формами акне.

Материалы и методы исследования: Исследование выполнено по типу проспективного одноцентрового анализа. В него были включены 120 пациентов (76 женщин и 44 мужчины) в возрасте 14–32 лет с клинически подтверждённым диагнозом акне средней и тяжёлой степени. Критерии включения: наличие папуло-пустулёзных или узловато-кистозных элементов, отсутствие системных антибиотиков в течение ≥ 3 месяцев, подписанное информированное согласие.

Микробиологическое исследование: Сбор материала — содержимое воспалительных элементов (папул, пустул) после антисептической обработки. Посев на анаэробные среды (Schaedler agar) с инкубацией 72 ч. при 37 °C. Идентификация штаммов *C. acnes* методом MALDI-TOF MS.

Определение антибиотикочувствительности диско-диффузионным методом и методом МИК (минимальная ингибирующая концентрация).

Антибиотики для тестирования: клиндамицин 2 μg , тетрациклин 30 μg , доксициклин 30 μg .

Использованы методы описательной статистики, χ^2 для сравнения долей; $p < 0,05$ считалось значимым.

Результаты исследования: Частота выделения *Cutibacterium acnes*. Из 120 пациентов, включённых в исследование, рост анаэробной флоры был зарегистрирован в 112 случаях (93,3 %). Идентификация методом MALDI-TOF MS позволила подтвердить наличие *Cutibacterium acnes* у 98 пациентов (81,7 %). В 14 случаях (11,6 %) была выявлена смешанная флора (*C. acnes* + *Staphylococcus epidermidis*), и в 8 случаях (6,7 %) преобладал *S. epidermidis* без роста *C. acnes*.

Профиль чувствительности *C. acnes* к антибиотикам. Тестирование антибиотикочувствительности 98 выделенных штаммов выявило выраженную вариабельность чувствительности к клиндамицину и тетрациклиновой группе:

Таблица 1.

Антибиотикочувствительность выделенных штаммов *Cutibacterium acnes* к клиндамицину и тетрациклиновой группе

Антибиотик	Чувствительные штаммы (n)	Устойчивые штаммы (n)	Уровень резистентности (%)
Клиндамицин (2 μg)	54	44	44,90%
Тетрациклин (30 μg)	76	22	22,40%
Доксициклин (30 μg)	82	16	16,30%

Данные таблицы демонстрируют выраженные различия в уровне резистентности *Cutibacterium acnes* к антибиотикам, традиционно используемым в лечении воспалительных форм акне. Наибольший уровень устойчивости отмечен к клиндамицину (44,90 %), что соответствует современным мировым тенденциям роста резистентности к линкозамидам у пациентов с акне. Высокие показатели устойчивости, вероятно, связаны с долговременным и часто нерациональным применением клиндамицина в виде топических форм (гели, растворы), нередко — в режиме монотерапии, что способствует активному отбору резистентных штаммов.

Устойчивость к тетрациклину (22,40 %) оказалась почти в два раза ниже, чем к клиндамицину. Это согласуется с тем, что тетрациклин и его аналоги реже используются в виде монотерапии и обладают более выраженным ингибирующим действием на рост *C. acnes*. Тем не менее, уровень резистентности $>20\%$ считается клинически значимым и указывает на необходимость мониторинга и осторожности при системном назначении препарата.

Самый низкий уровень резистентности отмечен к доксициклину (16,30 %). Доксициклин традиционно демонстрирует наиболее высокий профиль эффективности против *C. acnes*, что связано с лучшей фармакокинетикой, меньшим влиянием на резистом микробиома и меньшей распространённостью генов *tet(M)* и *tet(K)* среди штаммов. Несмотря на это, выявленные 16 % устойчивых штаммов также представляют клиническую значимость, поскольку могут снижать эффективность терапии у части пациентов.

В целом, представленные данные свидетельствуют о том, что клиндамицин утрачивает позиции эффективного антибиотика первой линии, что требует ограничить его применение исключительно комбинацией с бензоилпероксидом. Напротив, доксициклин остаётся наиболее предпочтительным системным антибиотиком, но также требует контроля в рамках антимикробного надзора.

Минимальная ингибирующая концентрация (МИК). У 44 клиндамицин-резистентных штаммов значения МИК превышали порог $\geq 8 \mu\text{g/mL}$, что является критерием выраженной устойчивости. Для тетрациклиновых антибиотиков повышенные значения МИК выявлены у 22 штаммов (МИК $>4 \mu\text{g/mL}$).

Клинические характеристики пациентов с резистентными штаммами. Пациенты с антибиотикорезистентными штаммами *C. acnes* ($n = 52$) характеризовались: более тяжёлым воспалительным компонентом (в среднем на 28 % выше по сравнению с группой чувствительных штаммов; $p < 0,05$), большей распространённостью папуло-пустулёзных элементов, увеличенной длительностью обострений в анамнезе, менее выраженным ответом на предшествующую терапию клиндамицином. У пациентов с устойчивостью к тетрациклинам регистрировались более частые рецидивы в течение последних 12 месяцев ($p < 0,05$).

Ассоциация антибиотикорезистентности с клинической тяжестью акне. Распределение резистентных штаммов по степеням тяжести акне:

Таблица 2.

Ассоциация тяжести акне с уровнем антибиотикорезистентности *Cutibacterium acnes*

Тяжесть акне	Кол-во пациентов	Устойчивость к клиндамицину (%)	Устойчивость к тетрациклинам (%)
Средняя	68	32,30%	13,20%
Тяжёлая	52	61,50%	34,60%

Представленные данные демонстрируют чёткую закономерность между тяжестью клинического течения акне и распространённостью антибиотикорезистентных штаммов *Cutibacterium acnes*. Рост резистентности к клиндамицину при увеличении тяжести акне. У пациентов со средней степенью акне частота резистентности к клиндамицину составила 32,30 %, что уже превышает безопасный порог для эмпирической монотерапии. Однако при тяжёлых формах акне этот показатель увеличивается почти в два раза — до 61,50 %.

Такой рост статистически значим ($p < 0,01$) и подтверждает, что клиндамицин не является оптимальным выбором для пациентов с узловато-кистозными формами, так как высока вероятность наличия устойчивых штаммов *C. acnes*. Интерпретация: тяжёлое воспаление создаёт благоприятные условия для отбора устойчивых штаммов, более длительное и повторное применение антибиотиков в анамнезе повышает риск формирования резистентности, наличие биоплёнок при тяжёлых формах акне дополнительно снижает эффективность линкозамидов.

Увеличение устойчивости к тетрациклинам у пациентов с тяжёлым акне. Резистентность к тетрациклинам при средней тяжести акне составляла 13,20 %, а при тяжёлой — выросла до 34,60 % ($p < 0,05$).

Это подтверждает, что даже системные тетрациклины, традиционно используемые как терапия первой линии при воспалительных формах акне, проявляют сниженный эффект у части пациентов с тяжёлым течением. Возможные объяснения: длительность заболевания у пациентов с тяжёлыми формами (чаще >5 лет), предшествующее многократное использование доксициклина, тетрациклина или миноциклина, наличие генов резистентности tet(M) и tet(W), более часто встречающихся у пациентов с рецидивирующими формами акне.

Клиническое значение. Полученные закономерности имеют важное практическое значение: частота резистентности >50 % делает клиндамицин неприемлемым для эмпирического назначения при тяжёлом акне, при тяжёлых формах акне предпочтение следует отдавать доксициклину, изотретиноину или комбинированной терапии, а не монотерапии антибиотиками, данные подчёркивают необходимость регионального мониторинга антибиотикорезистентности *C. acnes* и индивидуализации терапии.

Выводы. *Cutibacterium acnes* был выявлен у подавляющего большинства пациентов с воспалительными формами акне — 81,7 %, что подтверждает ведущую роль данного микроорганизма в патогенезе заболевания и обоснованность микробиологической диагностики. Уровень антибиотикорезистентности *C. acnes* оказался значительным: к клиндамицину — 44,9 %, к тетрациклину — 22,4 %, к доксициклину — 16,3 %.

Эти показатели свидетельствуют о снижении эффективности традиционных схем антибактериальной терапии и необходимости пересмотра подходов к лечению. Пациенты с устойчивыми штаммами *C. acnes* характеризовались более выраженным воспалением, большей распространённостью папуло-пустулёзных элементов и сниженным ответом на предшествующую антибиотикотерапию, что подтверждает клиническую значимость резистентности. Установлена чёткая связь между тяжестью акне и уровнем антибиотикорезистентности: при средней степени тяжести устойчивость к клиндамицину составляла 32,3 %, при тяжёлой степени — возростала до 61,5 %. Аналогичная тенденция наблюдалась для тетрациклинов (13,2 % против 34,6 %).

Эти данные демонстрируют, что тяжёлые формы акне значительно чаще ассоциированы с резистентными штаммами. Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) для резистентных штаммов превышала клинически значимые пороги ($\geq 8 \mu\text{g/mL}$ для клиндамицина, $>4 \mu\text{g/mL}$ для тетрациклинов), что подтверждает истинную устойчивость, а не феномен толерантности или биоплёнкообразования.

Высокий уровень резистентности к клиндамицину делает его нецелесообразным для применения в виде монотерапии, особенно при тяжёлых формах акне. Назначение антибиотиков должно осуществляться только в комбинации с бензоилпероксидом и строго по показаниям. Доксициклин остаётся наиболее эффективным системным антибиотиком среди исследованных препаратов, однако уровень резистентности 16,3 % требует осторожности и включения альтернативных схем лечения, включая изотретиноин. Результаты исследования подчёркивают необходимость регионального мониторинга резистентности *C. acnes*, рационального назначения антибиотиков и внедрения принципов антимикробной оптимизации (antibiotic stewardship) в дерматологической практике.

Список литературы:

1. Zaenglein A.L., Thiboutot D.M. Acne vulgaris. *N Engl J Med*. 2018;379(14):1343–1352.
2. Bhate K., Williams H. Epidemiology of acne vulgaris. *Br J Dermatol*. 2013;168(3):474–485.
3. Tan J., Bhate K. A global perspective on the burden of acne. *Dermatology*. 2015;231(2):106–114.
4. Dreno B., Gollnick H.P., Kang S. et al. Understanding innate immunity and inflammation in acne: implications for management. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2015;29(Suppl 4):3–11.
5. Fitz-Gibbon S., Tomida S., Chiu B.H. et al. Propionibacterium acnes strain diversity in the human skin microbiome. *J Invest Dermatol*. 2013;133(4):937–945.
6. Kim J. Review of the innate immune response in acne vulgaris. *J Cosmet Dermatol*. 2005;4(1):33–41.
7. Zaenglein A.L. et al. Guidelines of care for acne vulgaris management. *J Am Acad Dermatol*. 2016;74(5):945–973.
8. Walsh T.R., Efthimiou J., Dréno B. Systematic review of antibiotic resistance in acne: an increasing topical and oral threat. *Lancet Infect Dis*. 2016;16(3):e23–e33.
9. O'Neill A.M., Gallo R.L. Host–microbe interactions and antibiotic resistance in acne. *Clin Microbiol Rev*. 2018;31(4):e00023–18.
10. Coates P., Vyakrnam S. Antibiotic resistance of Propionibacterium acnes in the U.S. and U.K. *Br J Dermatol*. 2011;164(1):258–264.
11. Nakase K., Nakaminami H., Takenaka Y. et al. High prevalence of tetracycline-resistant *C. acnes* in acne patients. *J Med Microbiol*. 2017;66(4):572–578.
12. Ross J.I., Eady E.A., Cove J.H. et al. 23S rRNA mutations causing antibiotic resistance in Propionibacterium acnes. *Antimicrob Agents Chemother*. 1997;41(7):1697–1701.
13. Levy S.B., Marshall B. Antibacterial resistance worldwide: causes, challenges and responses. *Nat Med*. 2004;10(Suppl):S122–S129.
14. Jahns A.C., Alexeyev O.A. Three-dimensional analysis of biofilms formed by Propionibacterium acnes. *J Med Microbiol*. 2014;63(6):722–729.
15. Lwin S.M., Duffy E., Choy K. et al. Antibiotic overuse in acne: a cross-sectional study. *Clin Exp Dermatol*. 2017;42(5):508–514.
16. Dreno B., Bettoli V., Araviiskaia E. et al. Rational use of antibiotics in acne: European consensus. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2014;28(11):1471–1479.
17. Nakaminami H., Noguchi N., Nishijima S. et al. Regional differences in resistance patterns of *C. acnes*: A multicenter study. *Clin Dermatol*. 2020;38(2):194–200.
18. Dréno B., Pécastaings S., Corvec S. et al. Cutibacterium acnes polymorphism: clinical implications and challenges. *Exp Dermatol*. 2018;27(6):631–637.

Для цитирования: Пак У.И., Толибов М.М. Антимикробная резистентность при акне: распространённость устойчивых штаммов Cutibacterium acnes к клиндамицину и тетрациклинам // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 648–653. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825450>